

JADID MA'RIFATPARVARLARINING IJTIMOYIY TARBIYAGA OID
QARASHLARI
(HOJI MUIN MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507027>

O'.I. Abdullayeva

TDPU katta o'qituvchisi

N.Suvonova

TDPU talabasi

O'zbekistonning hozirgi taraqqiyotida yosh avlodni ijtimoiy faol shaxslar sifatida voyaga yetkazish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki hozirda respublikamizning qariyb ko'p qismini yoshlar tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Yoshlarimizning madaniy saviyasini yuksaltirish, ma'naviy olamini boyitish va go'zallikka intilishni kuchaytirish" vazifasini alohida ta'kidlab o'tgan. Ularning bu goyasini davom ettirgan holda hozirda yurtboshimiz tomonidan ham qator qaror va qonunlar bilan birgalikda alohida e'tibor berilib, keng imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Bu esa o'ziga xos ijtimoiy tarbiya jarayonini yo'lga qo'yishni taqozo etadi. Albatta tarbiya bor joyda yuksalish va o'sish mavjudligini har bir inson yaxshi biladi.

Jadid ma'rifatparvarlari o'zlarining qator asarlarida tarbiya mavzusiga juda ko'p murojaat etishgan. Chunki mavjud tizim davrida ham jamiyatning tanazullga uchrashi muqarrar bo'lgan narsa bu yoshlarning ilmsiz va biror bir hunarni egallamasdan bekor yurishligida deb bildirishgan.

Ijtimoiy tarbiyaga oid pedagogik merosimizda jadid ma'rifatparvarlaridan biri Hoji Muinning (1883-1942) qarashlari ham muhim o'rin tutadi.

Hoji Muin 1900 yili ma'rifatparvar Sayidahmad Vasliy (1869-1925) bilan tanishib, undan saboq oladi. Uning o'zi "Vasliy" nomli maqolasida ilk ustoziga shunday baho beradi: "Vasliy XX asr boshlarida maydonga otilib chiqib, usuli jadid maktablariga yordam va tarafdorlik eta boshlagan haqqoniy olimlarimizdan biridir". Vasliy Hoji Muinning diniy va dunyoviy ilmlar egasi bo'lib yetishida katta ta'sir ko'rsatdi.

1901 yildan boshlab Hoji Muin maktabda o'qituvchilik qila boshladi va 1903 yili hatto Samarqandning Xo'ja Nisbatdor mahallasida o'z hisobidan yangi usuldagi maktab ochdi. 1903 yili u Mahmudxo'ja

Behbudiy bilan tanishdi va umrining oxirigacha unga munosib shogird bo'lib qoldi. 1909 yildan Abdurauf Fitrat bilan do'stlashib, hamkorlik qila boshladi. Hoji Muinning ijtimoiy faol va yetuk pedagog bo'lib yetishida ana shu uch shaxs - Vasliy, Behbudiy va Fitratlarning ta'siri katta bo'ldi. Hoji Muin turkiy, fors-tojik, arab va rus tillarini mukammal bilar edi. Bu hol uning ijtimoiy pedagog sifatida voyaga yetishida muhim rol o'ynagan. U jadid ma'rifatparvarlari orasida ijtimoiy tarbiya to'g'risida eng ko'p fikr yuritgan pedagoglardan hisoblanadi. Uning fikricha, millatning baxti - ijtimoiy muammolarni hal etishdadir. Bu haqda shunday yozadi: "Dunyoda o'zining hayotini himoya qilmoqchi va o'z maishatini (turmush tarzini ta'min etmoqchi bo'lg'on kishining tabiat qonunlari va hayot sharoitlari qanday tadbirlar ko'rarga va qanday choralar izlarga tutunmog'i qancha lozim bo'lsa, sarbastona va ma'sudona bir suratda yashajakchi bo'lg'on bir millatning hay'at majmuasi ham ijtimoiy hayotindagi vazifalarni bajarishga bog'liqdir». Demak, bu fikrdan shunday xulosalar kelib chiqadi:

- alohida shaxsni ijtimoiy tarbiyalash bilan millatning (jamiyatning) ijtimoiy muammolarini hal qilish mumkin;

- shaxsni ijtimoiy tarbiyalash tabiat qonunlari va real ijtimoiy sharoitlarga asosan amalga oshiriladi;

- ijtimoiy tarbiya vositasi asosida shaxs mas'udona (baxtni) hayot kechirishga yo'naltiriladi.

Bunday qarash XX asr I choragida jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega edi. Diqqat qilinsa, unda tarbiyaning dunyoviylik printsipiga amal qilish ilk rejaga qo'yilmoqda.

Hoji Muin ijtimoiy tarbiyada dunyoviylik printsipiga asoslanish masalasiga doir fikrida umrining oxirigacha qoldi. U nohaq ravishda "xalq dushmani" sifatida qamoqqa olinganida ham o'z fikridan qaytgan emas. Pedagogning asarlarini tahlil qilish shunday mulohazaga olib keladi: ijtimoiy tarbiya jamiyat rivoji uchun zaruratdir va u keng ko'lamda olib borilishi kerak.

Hoji Muin ehtiyoj darajasidagi ijtimoiy tarbiyani yo'lga qo'yish uchun quyidagilarga amal qilishni tavsiya qiladi:

1. Oilani isloh qilish. Bunda nikohning ixtiyoriyligi va qonuniyligiga qat'iy rioya qilish; to'y, nikoh va ta'ziya marosimlaridagi isrofgarchiliklarga chek qo'yish; oilada bola tarbiyasiga alohida e'tibor berish muhimdir.

2. Bolalar bog'chalari tashkil qilish. Bunda taraqqiyparvarlik mamlakatlarda kuzatilganidek, turar joylarning eng yaxshi maskanlarini

